

BIOLOGICAL SCIENCES

ПОВЫШЕНИЕ АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗМА НА ОСНОВЕ АНТИТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ЭКСУМИДА

Сыров В.Н.

*доктор медицинских наук, профессор
Институт химии растительных веществ им. академика
С.Ю. Юнусова АН Республики Узбекистан*

Пулатова Л.Т.

*Доктор технических наук, профессор, университет Альфраганус
ORCID 0000-0003-4554-2156*

Камалов О.А.

Директор СП «Luqmoni Hakim stimul»

INCREASING THE ADAPTATION POTENTIAL OF THE ORGANISM BASED ON THE ANTITOXIC EFFECT OF EXUMIDE

Syrov V.

*Doctor of Medical Sciences, Professor
Institute of Chemistry of Plant Substances named after Academician S.Yu. Yunusov of the Academy of Sci-
ences of the Republic of Uzbekistan*

Pulatova L.

*Alfraganus University, Professor of the Department of Pharmaceutics and chemistry, Doctor of technical
sciences*

ORCID 0000-0003-4554-2156

Kamalov O.

Joint venture Director «Luqmoni Hakim stimul»

Аннотация

В работе изучены вопросы практического применения эксумида, представляющего собой суммарный экстрактивный препарат, содержащий сумму фитостероидов и иридоидные гликозиды, выделенный из эндемичного растения Узбекистана. Повышение антитоксических возможностей организма животных под действием эксумида довольно четко выявлялось и на модели тканевой гипоксии. Показано, что во всех проведенных экспериментах эксумид проявлял более выраженное позитивное действие, чем известный лекарственный препарат растительного происхождения – экстракт элеутерококка жидкий.

Abstract

The paper studies the issues of practical application of exumid, which is a total extractive preparation containing a sum of phytoecdysteroids and iridoid glycosides isolated from an endemic plant of Uzbekistan. The increase in the antitoxic capabilities of the animal organism under the influence of exumid was also quite clearly revealed in the tissue hypoxia model. It was shown that in all the experiments conducted, Exumid exhibited a more pronounced positive effect than a well-known herbal medicinal product – liquid Eleutherococcus extract.

Ключевые слова: биологически активные добавки, иммунодефицитные состояния, эксумид, анти-токсическое действие, адаптационный потенциал, радиопротекторное действие, экстракт элеутерококка жидкий.

Keywords: biologically active additives, immunodeficiency states, exumid, antitoxic effect, adaptation potential, radioprotective effect, liquid eleutherococcus extract.

Изучение свойств биологически активных добавок (БАД) показало, что они занимают промежуточное место между лекарственными средствами и продуктами питания, что имеет важное медицинское, социальное и гуманитарное значение. БАД позволяют не только оптимизировать различные виды обмена веществ, нормализовать и улучшить функциональное состояние органов и систем, но и восстанавливают микрофлору желудочно-кишечного тракта.

На сегодняшний день, современные технологии промышленной переработки, позволили выделить из природного растительного сырья чистые ве-

щества и их комплексы, обеспечив тем самым, усиление их эффекта воздействия на организм, в том числе иммунной системы в целом. С целью коррекции иммунодефицитных состояний, создан обширный набор лекарственных средств, как синтетического, так и природного происхождения. В данном аспекте важно отметить ряд преимуществ, имеющих у иммуномодуляторов растительного происхождения, в частности, мягкое иммуномодулирующее действие, низкая токсичность, активация функций не только иммунной, но и нервной и эндокринной систем за счёт наличия комплекса биологически активных веществ, имеющих положительный эффект воздействия на организм. В

связи с этим объясняется необходимость создания средств, обладающих иммунопротекторным действием, не оказывающих вредного влияния на организм и имеющие положительные результаты в условиях вторичных иммунодефицитных состояний. Данным требованиям соответствуют средства, полученные из лекарственных растений, произрастающих в Республике Узбекистан – эксумид, представляющий собой суммарный экстрактивный препарат, содержащий сумму фитостероидов (в основном экистерон) и иридоидные гликозиды, выделенный из эндемичного растения Узбекистана (*Ajuga Turkestanica*) Brig [1].

Эксумид повышает адаптационный потенциал организма по отношению к неблагоприятным факторам среды, купирует явления утомления после тяжелых физических нагрузок, оказывает оптимизирующее влияние на обменные процессы в организме, заметно улучшая его функциональные возможности при различных патологических состояниях [2-3]. В этом отношении он напоминает действие известного растительного адаптогенного средства - экстракта элеутерококка. Экстракт элеутерококка как и другие препараты с адаптогенным типом действия, способные повышать общую неспецифическую резистентность организма, часто оказываются эффективными антитоксическими и радиопротекторными средствами [4, 6].

Цель исследования. Определение возможных антигипоксических и радиопротекторных свойств у эксумида в сравнении экстрактом элеутерококка

Материалы и методы. опыты проводили на беспородных белых мышках- самцах (18 – 20 г) и крысах самцах (180 – 200г). Эксумид (лиофилизированный порошок в виде водного раствора вводили животным орально из расчета 5 мг/кг). Экстракт элеутерококка жидкий – *Extractum Eleutherosocci fluidum* (ОАО) «Дальхимфарм, Россия» вводили в дозе 0,2 мл/20 г мышам и 0,2 мл/100 г крысам. Перед введением его деалкоголизировали упариванием на водяной бане до 1/3 объема, а затем доводили водой до первоначального уровня. Контрольные животные получали эквивалентное количество воды. Все животные содержались в стандартных условиях вивария на обычном пищевом рационе со свободным доступом к воде. Эксперименты с ними проводились в соответствии с правилами, принятыми Международной конвенцией по защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных целей (Страсбург, 1986). При необходимости животных забивали методом мгновенной декапитации под легким эфирным наркозом.

Антиоксическое действие эксумида и референс препарата - экстракта элеутерококка определяли на нескольких экспериментальных моделях. Прежде всего рассматривалась выживаемость мышшей при внутрибрюшинном введении им 25%-ного раствора этанола в дозе 9,8 г/кг [7]. Далее оценивали возможность эксумида и экстракта элеутерококка противодействовать развитию тканевой гипоксии, вызываемой введением ниптропруссида

натрия в дозе 25 мг/кг, а также довольно токсического лекарственного средства сарколизина в дозе 37 мг/кг (тестируемые препараты вводили за один час перед воздействием токсикантов).

Анализировали возможное антиоксическое действие эксумида и экстракта элеутерококка в условиях адаптации после перевязки почечных сосудов и перевязки толстых кишок [8]. Препараты вводили через час после операции. Другой моделью, где оценивалось антиоксическое действие эксумида и экстракта элеутерококка была модель интоксикации животных (крысы) бензолом, что сопровождается выраженной лейкопенией [9]. Именно по ее выраженности оценивали в этом случае антиоксическое действие сравниваемых препаратов. Бензол вводили подкожно до снижения исходного содержания лейкоцитов в крови в среднем на 50% по 1,0 мл на 1кг массы крыс. В этом случае эксумид и экстракта элеутерококка вводили начиная с 1-го дня затравки бензолом и до конца эксперимента. Кровь для исследования брали из хвостовой вены. Подсчет общего количества лейкоцитов производили общепринятым методом.

Облучение мышшей проводили на Y- медицинском облучателе Т pheratron в дозе 5 Гр с мощностью 1,2 Гр/мин (время облучения 20 минут). Расстояние от трубки дл поверхности тела мышшей 65 см, источник излучения - ^{60}Co . В этом случае изучали влияние эксумида и экстракт элеутерококка на 30 – суточную выживаемость животных. Препараты вводили в течение 5 суток, предшествующие облучению, а затем на протяжении месяца. Наряду с этим оценивали модифицирующее действие препаратов на постлучевые изменения в содержании антигенообразующих клеток в селезенке [10] общее количество клеток в центральных (тимус, костный мозг) и периферических (селезенка, брыжеечные лимфатические узлы) органах иммунитета [11] и подсчитывали содержание эритроцитов и лейкоцитов в крови. В этом случае эксумид и экстракт элеутерококка вводили мышам через 5 суток после облучения однократно и одновременно животных иммунизировали эритроцитами барана (внутрибрюшинно в дозе 2×10^8 клеток на мышшь). По прошествии 4х суток животных брали в опыт. Полученные данные обрабатывали с использованием t- критерия Стьюдента.

Результаты и обсуждение. Проведенные эксперименты показали, что если мышам контрольной группы ввести внутрибрюшинно этанол (25% раствор в дозе 9 г/кг), то выживаемость животных в течение суток составляет всего 10% (9 из 10 погибли). Однократное же введение эксумида мышам перед инъекцией спирта повышало выживаемость животных до 70% (из 10 животных в этой группе погибло 3 мышши). При использовании экстракта элеутерококка за сутки из 10 мышшей погибло 7 животных, выживаемость в этом случае только 30%.

Повышение антиоксических возможностей организма животных под действием эксумида довольно четко выявлялось и на модели тканевой гипоксии. Предварительное однократное введение эксумида увеличивало продолжительность жизни

мышей при внутрибрюшинном введении им нитропруссид натрия в дозе 25 мг/кг на 67,8%. Экстракт

элеутерококка в данном случае увеличивал продолжительность жизни мышей в условиях тканевой гипоксии только на 18,2% (табл.1).

Таблица 1

Влияние экскумида и экстракта элеутерококка на продолжительность жизни мышей с тканевой гипоксией ($M \pm m, n=10$)

Условия эксперимента	Число животных в группе	Продолжительность жизни, мин.	Увеличение продолжительности жизни, % к контролю	P
Контроль	10	11.5±0,86	-	-
Экскумид	10	19.3±1.80	67.8	< 0,001
Экстракт элеутерококка	10	14.6±0.92	18.2	< 0,05

Как свидетельствуют полученные экспериментальные данные, экскумид и антиоксидантное действие к лекарственному препарату сарколизину, обладающему высокой токсичностью и ранее широко используемому при лечении некоторых форм рака (Машковский М.Д.-С. 967 – 968). В опытах с интоксикацией сарколизинном экскумид также заметно

увеличивал продолжительность жизни животных. При 50% выживаемости мышей в течении суток после введения 37 мг/кг сарколизина экскумид сохранял жизнь почти всем мышам (90%). Экстракт элеутерококка поддерживал выживаемость мышей на уровне 60%.

Таблица 2

Антиоксидантное действие экскумида и экстракта элеутерококка по отношению к аутоинтоксикационному процессу у мышей, вызванному перевязкой печеночных сосудов ($M \pm m, n=10$)

Условия эксперимента	Продолжительность жизни в часах	P	Увеличение продолжительности жизни (% к контролю)
Контроль	5,8±0,72	-	-
Экскумид	8.6 ±0.49	< 0.01	48,3
Экстракт элеутерококка	7,4 ±0.64	<0.25	27,6

Анализ литературных данных показал, что многие факторы биологической природы, особенно аутоинтоксикации, имеют большое значение в развитии различных патологических состояний [4, 5]. Полученные данные, позволяют установить тот факт, что экскумид и в этом случае оказывает крайне благоприятное влияние. Так, в опытах на мышах после перевязки им почечных сосудов в контрольной группе отмечена гибель всех животных в течении $5,8 \pm 0,72$ часов. Экскумид увеличивал продолжительность жизни животных на 48,3%. Экстракт элеутерококка, как и в большинстве других вариантов опытов, оказал менее выраженное действие (табл.2). Сходный эффект наблюдался и при аутоинтоксикации мышей вызванной перевязкой толстых кишок.

В этом варианте опыта в контрольной группе через сутки в живых осталось 3 мыши из 10, в случае введения экскумида выжило 8 мышей из 10. Экстракт элеутерококка в этих условиях опыта действовал несколько более эффективно, чем в предыдущих. При его введении через сутки в живых осталось 6 мышей.

Достаточно показательными в плане наличия у экскумида антиоксидантного действия являются опыты на крысах, которым вводили бензол. Поскольку введение этого токсиканта, как правило сопровождается резкой лейкопенией, эффект экскумида и экстракта элеутерококка оценивался с одной стороны по предотвращению ими уменьшения ко-

личества лейкоцитов, а с другой по ускорению восстановления их нормального содержания после прекращения введения бензола. Так из таблицы 3 видно, что у интактных крыс, находящихся в обычных условиях вивария на протяжении 14 дней наблюдения содержание лейкоцитов в крови оставалось (несмотря на небольшие колебания) величиной довольно постоянной. Поступление в организм животных бензола сопровождалось постепенным развитием лейкопении, 50% снижение содержания лейкоцитов в результате его токсического действия пришлось на 6^{ой} день. После отмены инъекций бензола, количество лейкоцитов медленно восстанавливалось, но даже к 14^{му} дню (конец наблюдения) их содержание было ниже, чем у интактных животных на 24,4%. Введение наряду с бензолом экскумида во многом препятствовало негативному действию токсиканта. Ни на какие сутки наблюдения в этом случае количество лейкоцитов достоверно не понижалось по отношению к исходному уровню, а после прекращения введения бензола и продолжающегося введения экскумида вообще на 10 день полностью восстанавливалось. Препарат сравнения - экстракт элеутерококка также оказывал в этих опытах заметное антиоксидантное действие, но проявлялось оно в несколько слабой степени по сравнению с экскумидом (табл. 3).

Выявленная нами антиоксидантная активность экскумида, связанная по-видимому, с его способностью повышать общую неспецифическую сопро-

тивляемость организма животных к дестабилизирующим факторам среды [2,3], проявилась и при облучении животных. Эти опыты были проведены в связи с тем, что вещества соответствующего типа действия довольно часто проявляют выраженное радиозащитное действие [12].

В первой серии экспериментов в этом плане изучали влияние эксумида (в сравнении с экстрактом элеутерококка) на 30^{ти} суточную выживаемость облученных животных (по 20 в каждой группе). Во второй серии оценивали модифицирующее действие этих средств на постлучевые изменения в содержании антителообразующих клеток в селезенке,

общей клеточности тимуса, костного мозга (использовали бедренную кость) и брыжеечных лимфатических узлов, эритроцитов и лейкоцитов в крови. Результаты экспериментов показали, что из 20 мышей контрольной группы через месяц после облучения осталось только две, то есть погибло 90% животных. При введении мышам эксумида последствия облучения не столь значительны. В группе мышей, получавших эксумид, погибло только 25% животных, а получавших экстракт элеутерококка – 60% животных.

Таблица 3

Влияние эксумида на количество лейкоцитов в крови крыс с лейкопенией, вызванной бензолом ($M \pm m$, $n=6$)

Условия эксперимента	Содержание лейкоцитов в крови, тысяч/мкл						
	Исходные	через					
		4 дня	6 дней	8 дней	10 дней	12 дней	14 дней
Интактные животные	12,2±1,10	13,0±1,10	12,7±1,20	13,2±1,1	12,7±0,95	13,0±0,86	12,7±0,76
Контроль (бензол)	12,7±0,76	8,3±0,49*	6,0±0,58*	6,5±0,56*	7,2±0,6*	9,2±1,1*	9,6±0,21*
Эксумид+ бензол	12,8±0,8	11,0±0,63 ¹	10,5±0,76 ¹	11,2±0,95 ¹	12,7±0,95 ¹	13,0±0,82 ¹	14,2±0,79 ¹
Экстракт элеутерококка+ бензол	11,5±0,76	9,7±0,71	8,5±0,56* ¹	10,0±0,73 ¹	20,8±0,87 ¹	12,7±0,76	13,0±0,82

Примечание. * - Достоверно к исходному значению; ¹ – достоверно к соответствующему контролю (уровень достоверности принят при $P < 0,05$).

Если судить о радиорезистентности мышей в данных условиях по их выживаемости, то видно, что в контроле она составляет 10%, у получавших эксумид 75% и у получавших экстракт элеутерококка – 40%. Обращала на себя внимание и существенная разница в продолжительности жизни погибших животных в зависимости от вводимых средств. Средняя продолжительность жизни погибших в течении месяца мышей в контроле равнялось 11,2±0,6 дня. При введении эксумида она увеличилась до 23,9±1,4 дня. Средняя продолжительность жизни погибших мышей в группе, получавших экстракт элеутерококка, составляла 15,0 ± 0,6 дней. В обоих случаях эффект носил достоверный

характер, хотя при использовании эксумида, как и в большинстве других опытов, он проявлялся более четко. Под действием эксумида наблюдалось в этих опытах и менее выраженное угнетение лимфоидной и кроветворной тканей. Из таблицы 4 видно, что после облучения мышей у них формируется глубокий вторичный иммунодефицит. Так если в контроле иммунологическая реактивность на антигенный стимул - угнетается в довольно выраженной степени, то в группе животных, получавших эксумид и экстракт элеутерококка, выявлено повышение иммунного ответа к эритроцитам барана, о чем свидетельствовало более высокое содержание в селезенках мышей количества антителообразующих

клеток, наблюдаемых и при расчете их числа на всю селезенку, и на 1 млн спленоцитов, также имевших явную тенденцию к повышению (табл.4).

Таблица 4

Влияние эксумида и экстракта элеутерококка на содержание антителообразующих клеток в селезенке мышей, подвергнутых радиационному облучению ($M \pm m$, $n=6$)

Условия эксперимента	Количество антителообразующих клеток на селезенку	Количество ядросодержащих клеток селезенки $\times 10^6$	Количество антителообразующих клеток на 1 млн. спленоцитов
Интатные животные	4858,3 \pm 321	179,7 \pm 24,5	30,2 \pm 5,20
Облучение (контроль)	148,6 \pm 16,8*	27,8 \pm 2,0*	5,3 \pm 0,40*
Облучение+ эксумид	561,1 \pm 29,4*.*	86,3 \pm 3,8*.*	6,6 \pm 0,40*.*
Облучение+экстракт элеутерококка	318,0 \pm 23,0*.*	52,6 \pm 2,6*.*	6,1 \pm 0,52*

Примечание. Здесь и в таблицах 5,6- * - достоверно к соответствующему показателю интактных животных; ** – к контролю ($P < 0,05$).

Наряду с этим, показателем радиозащитных свойств эксумида может быть и повышение под его влиянием у животных клеточности тимуса, костного мозга и брыжеечных лимфатических узлов,

резко сниженное в результате радиационного воздействия (табл. 5).

Таблица 5

Влияние эксумида и экстракта элеутерококка на общую клеточность тимуса, костного мозга и брыжеечных лимфатических узлов у мышей, подвергнутых радиационному облучению ($M \pm m$, $n=6$)

Условия эксперимента	Клетки тимуса $\times 10^6$	Клетки костного мозга $\times 10^6$	Клетки брыжеечных лимфатических узлов $\times 10^6$
Интатные животные	22,3 \pm 2,6	11,2 \pm 1,3	15,2 \pm 1,3
Облучение (контроль)	7,5 \pm 0,8*	6,0 \pm 0,6*	4,6 \pm 0,5*
Облучение+ эксумид	16,5 \pm 2,3**	9,5 \pm 0,8**	10,7 \pm 0,90*.*
Облучение+экстракт элеутерококка	11,5 \pm 1,5*.*	6,8 \pm 0,7*	5,8 \pm 0,4*

У облученных животных контрольной группы резко угнетенными были показатели эритро- и лейкопоза. Как видно из таблицы 6 количество эритроцитов у облученных животных уменьшалось на 52,9%, а количество лейкоцитов на 57,8%. У мышей, получавших эксумид, количество эритроцитов было 29,2, лейкоцитов на 65,7% больше, чем контроле.

Экстракт элеутерококка и по влиянию на восстановление общей клеточности центральных и периферических органов иммунитета и на процесс нормализации эритро- и лейкопоза, как и в других опытах, оказывал более слабое действие.

Таблица 6

Влияние эксумида и экстракта элеутерококка на общую клеточность тимуса, костного мозга и брыжеечных лимфатических узлов у мышей, подвергнутых радиационному облучению ($M \pm m$, $n=6$)

Условия эксперимента	Эритроциты $\times 10^{12}$	Лейкоциты $\times 10^9$
Интатные животные	10,2 \pm 0,3	8,3 \pm 0,3
Облучение (контроль)	4,8 \pm 0,3*	3,5 \pm 0,4*
Облучение+ эксумид	6,2 \pm 0,5*.*	5,8 \pm 0,7*.*
Облучение+экстракт элеутерококка	5,8 \pm 0,4*	5,2 \pm 0,6*.*

Таким образом, результаты проведенного нами анализа позволили установить, что биологически активные добавки не только являются перспективными средствами лечения хронических заболеваний, но и с определенной уверенностью могут применяться как безопасная альтернативная, в том числе и комплексная, терапия при развитии различного рода патологий. Вместе с тем, следует подчеркнуть, что исследуемый нами эксумид обладает явным антиоксидантным действием при воздействии на организм дестабилизирующих факторов с токсическими свойствами различной природы. Результаты экспериментальных достоверных данных

подтверждают проявление со стороны эксумида радиопротекторного действия при воздействии на организм γ -излучения. В сравнительном аспекте, было установлено тот факт, что эксумид по своей активности превосходил, довольно известное в этом плане, растительное средство экстракт элеутерококка.

Список литературы

1. Турахожаев М.Т., Маматханов А.У., Абдукадыров И.Т., Сыров В.Н., Хушбакова З.А., Саг-

дуллаев Ш.Ш. Способ получения средства для купирования явления утомления//Патент РУз № IAP05078, 2015 г.

2. Эгамова Ф.Р., Хушбакова З.А., Сыров В.Н. Сравнительная оценка эксумида и экдитона как средств, стимулирующих физическую работоспособность //Вестник Ташкентской медицинской академии. – 2017. -№2.- С. 55 – 57.

3. Рамазонов Н.Ш., Бобаев И.Д., Сыров В.Н., Сагдуллаев Ш.Ш., Маматханов А.У. Химия биология и технология получения фитоэкдистероидов. – Ташкент: «Fan va texnologiya» 2016. -260 с.

4. Дардымов И.В. Женьшень, элеутерококк (К механизму биологического действия). – Москва: Наука, 1976. -189 с.

5. Машковский М.Д. Лекарственные средства. – Москва: РИА «Новая волна», 2008.–С. 129.

6. Яременко К.В. Оптимальное состояние организма и адаптогены. – Санкт. Петербург: Издательство «ЭЛБИ - Спб», 2007. – 132 с.

7. Буров Ю.В., Жуков В.И. Методы отбора веществ для лечения алкоголизма // Химико –фармацевтический журнал. – 1979. -№5. – С. 42 – 50.

8. Брехман И.И. Элеутерококк. – Ленинград, издательство «Наука», 1968. – 186 с.

9. Лазарев Н.В. Общее и специфическое в действии фармакологических средств // Фармакология и токсикология - 1958, - выпуск 3. – С. 81 – 86.

10. Фарманова Н. Т., Пулатова Л. Т. Современный взгляд на вопросы классификации биологически активных добавок с учетом элементного состава (avenauz) //Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, Ф 24 перспективи розвитку= Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects: матер. III наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 15-16 квіт. 2021 р./ред. кол.: ЛВ Галій та ін. – Х.: НФаУ, 2021.–460 с. – 2021. – С. 60.

11. Фарманова Н.Т., Пулатова Л.Т.. "К вопросу изучения показателей качества и безопасности биологически активной добавки желчегонного действия // Гармонизация подходов к фармацевтической разработке. 2020. – С. 177-179.

12. Farmanova, N. T., Pulatova L.T., Ibragimova, D. M. (2021). Some technological parameters of the dry extract urological collection // Frontline Medical Sciences and Pharmaceutical Journal, 1(08), 12 – 23.